

Maurizio Perugi

L'IDENTITÀ FRANCOPROVENZALE DELLA "PASSIONE" DI CLERMONT

ABSTRACT. - An der sogenannten poitevinischen Theorie hat man ernsthafte und konstruktive Kritik seit 1966 geübt, trotzdem bei zahlreichen Vertretern der romanischen Philologie gilt die Clermonter *Passion* noch unter den im südwestlichen Frankreich lokalisierten Texten. Im vorliegenden Aufsatz versuche Ich, die Beweisgründe von H. Stimm und Max Pfister wiederaufzunehmen und erweitern. Zusammenfassend komme Ich zum Schluss, man kann die Kunstsprache der *Passion* im Grenzgebiet zwischen Altfrankoprovenzalischen und Altburgundischen wohl rechtmässig lokalisieren.

Helmut Stimm, uno dei più acuti linguisti attivi nell'ambito della critica testuale, pubblicò nel 1966 un breve articolo avente per oggetto la così detta *Passione* "pittavina" di S. Caterina. Le vicende di questo testo sono esemplari. L'epilogo in versi leonini con cui termina il testo in lingua volgare inizia con questo distico: «Sic Aumericus, Pictave gentis amicus,/eximie vitam Katherine transtulit istam». F. Talbert, il primo editore (1885), se ne vale per il proprio sottotitolo: *Poème du XIII^e siècle, en dialecte poitevin, par Aumeric, moine du Mont-Saint-Michel*; e annuncia un'analisi linguistica e un commento che non saranno mai pubblicati.

Tre anni prima era uscita la Dissertazione di Fritz Tendering, in virtù della quale, pur in assenza di prove linguistiche concludenti, «die Zugehörigkeit des Textes zu jenem Dialektgebiet wird schon stillschweigend und a priori hingenommen, vielleicht unter der autorität W. Foersterns».¹ Occasionalmente, l'autore cita tratti linguistici propri a testi ora pittavini, ora soprattutto valdesi. In un lavoro successivo (1885) Tendering lascia cadere gli elementi sud-orientali, per inserire senz'altro SCath in un insieme di testi originari del sud-ovest;² nonostante ciò, l'autore riconosce che «aber andererseits die Sprache des Katharinenlebens dem Provenzalischen weit näher steht, als die der übrigen Denkmäler der südwestlichen Dialektgruppe».

J. Pignon (1960:294) colloca – come più tardi Taverdet - SCath fra i «textes mal localisés de langue mixte»; sottolinea in particolare l'assenza di forme caratteristiche del pittavino come *dau(s)* 'du, des' e *ol, ou* (neutro).³ Al contrario, sostengono decisamente la tesi pittavina due studiosi italiani, A. Castellani e d'Arco S. Avalle. Entrambi se ne servono per la localizzazione, l'uno, dei Giuramenti di Strasburgo, l'altro della "Passione" di Clermont-Ferrand. Nell'ed. 1962 Avalle scrive:

¹ Foersterns aveva diretto e sostenuto il lavoro di Tendering.

² «Leider hat T. diese Ansätze eines Vergleichs mit der Sprachform südöstlicher Denkmäler nicht weiter verfolgt, damals vielleicht auch nicht verfolgen können, sondern sich in einer nachfolgenden ergänzenden Studie darauf beschränkt, die Kath. Pass. mit den südwestlichen Sprachdenkmälern zu vergleichen» (Stimm). Il poema viene messo in relazione soprattutto con il dialetto dell'Angoumois e con lo pseudo-Turpino.

³ Osservazione puntualmente ripresa da Pfister 85.

Una conferma dell'origine della *Passion* ci viene sotto questo rispetto dall'unico componimento antico di sicura provenienza pittavina: la *Passion sainte Catherine*.⁴ Trasmessaci da un solo manoscritto dell'inizio del XIII secolo (...), essa porta nell'*explicit* (in esametri leonini) ben chiari il nome dell'autore e, quel che più conta per noi, della sua patria (l'espressione *amicus* è dovuta unicamente alle esigenze della rima).⁵

Stimm commenta (pp. 293-4): «Avalle, der zu den oben erwähnten anderen Ansichten über die Heimat der Kath. Pass. gar nicht Stellung nimmt, bringt jedoch zur Begründung seiner Auffassung nicht etwa Ergebnisse einer mit modernen Mitteln durchgeführten Untersuchung des Textes vor, bietet also keine neuen Einsichten über das von Tendering schon vorgelegte, aber ungenügend interpretierte Material hinaus, es sei denn seine subjektive Deutung der lateinischen Verse (...). Das Argument des Erfordernis des Reims kann aber doch die strenge philologisch-linguistische Prüfung des Textes nicht ersetzen». Gli fa eco Pfister: «Diese Wortlaut des Explicit kann aber kaum als sicheres Indiz für poitevinische Herkunft dieses Textes gewertet werden.⁷ Anhand einiger dialektaler Elemente, die Tendering nur unbefriedigend im Rahmen südwestlicher Denkmäler erklären konnte, haben A. Thomas, E. Gamillscheg und H. Stimm eine Lokalisierung im frankoprovenzalischen Gebiet angenommen». ⁸

Riferendosi alla "Passione" di Clermont, Pfister (83) descrive con lucidità la stratificazione di tre tradizioni scribali: «die altprovenzalische, die nordfranzösische (mit zentralfranzösischen Einflüssen) und die mittellateinische des Merowingerlateins». In effetti, come si vedrà, nono tanto la tradizione scrittoria del latino merovingico, quanto piuttosto l'identificazione di assonanze di tipo mediolatino, permette di razionalizzare nella maniera più economica un elevato numero di assonanze. Quanto all'elemento oitanico, vale l'etichetta, pur approssimativa, di "lingua epica" applicata dallo stesso Pfister all'analisi del *Girart de Roussillon*.

Per la localizzazione della "Passione", Pfister propone sette «lexikalische Übereinstimmungen» con GirRouss:⁹ la "Passione" è dunque il primo di una serie di testi (Vita di S. Caterina, Il frammento di Alessandro di Pisançon, la Traduzione di Beda, i trovatori Folquet de Romans, Peire d'Alvernha, Peirol, Guilhem de St-Didier,

⁴ L'appellativo *Passion* è in questo caso fuorviante, ed è consigliabile riservarlo alla versione trasmessa dal ms. 948 della Bibl. di Tours (sec. XIV in.), «rédigée en langue vernaculaire, dans la région de Poitiers» (Gauthier 1995:368).

⁵ Avalle 1962:49.

⁶ «Sur le plan lexicologique, la démonstration de M. Stimm est certainement irréprochable» (Lecoy 1967).

⁷ In realtà, «en dehors du *Sponsus*, dont la version originale a été de langue d'oïl, mais pas forcément poitevine, aucun texte poitevin ou saintongeais d'oïl n'apparaît avant le XIII^e siècle» (Gauthier 1995:368).

⁸ Pfister 84. Ai reperti lessicali raccolti da Stimm, Pfister aggiunge l'importantissima isofona rappresentata dal tipo *amiu* < AMICU; per il resto, «Die von Stimm vorgeschlagene Lokalisierung des Katherinenlebens wird indirekt bestätigt durch die lexikalischen Übereinstimmungen mit dem Girart de Roussillon, dessen Lokalisierungsgebiet wenigstens teilweise mit demjenigen des Katherinenlebens zusammenfällt» (Pfister 85-86).

⁹ Una delle quali, *fei* 'fece', come diremo è quanto meno dubbia.

Peire Cardenal) utilizzati sul piano lessicale per situare fra Lyon e Vienne il GirRouss considerato nella sua forma originale (GirOrig).¹⁰ Analoga localizzazione, quasi con le stesse parole, aveva proposto Stimm.¹¹

Espressa a partire dagli anni '60/'70, questa linea di ricerca rappresentata da studiosi germanofoni non sembra aver avuto una sensibile eco in Italia, dove ancor oggi in vari ambienti accademici si continua a parlare di una «quarta regione linguistica della Francia». Anche in Francia esistono posizioni diametralmente opposte: da una parte si afferma che «la *Passion* dite de Clermont (...) a été composée à la fin du X^e siècle, à la frontière sud-ouest des domaines d'oïl et d'oc»;¹² dall'altra, come detto, la *Passion* è compresa fra i «textes mal localisés de langue mixte».¹³

Nella sezione intitolata «Local differentiation», dopo un paragrafo riservato alle lingue d'oc e d'oïl e uno al frpr., M. Pope nella sua grammatica dedica il § 34 (in corpo note) al *Poitevin*, nel quale «a tonic free was retained unless it followed a palatal or palatalised consonant and then it was raised to ɛ: this sound was not, however, diphthongised»; dunque «in the Middle Ages the treatment of this sound appears to have been akin to that in the south-east».¹⁴ È a questo breve paragrafo che si richiama la teoria del “pittavino”,¹⁵ oltre che a un'ipotesi formulata agli inizi del sec. XIX da alcuni studiosi, tra i quali Chabaneau.¹⁶

La presente ricerca intende confermare l'origine sud-orientale della “Passione” completando per quanto possibile i dati raccolti da Stimm e Pfister, e assumendo come modello di riferimento per la *Mischsprache* del poemetto la lingua del *Girart de Roussillon* ampiamente descritta da Pfister nelle sue *Untersuchungen*.¹⁷

¹⁰ «Wenn man die lexikalischen Ergebnisse mit den wenigen phonetischen und morphologischen Dialektmerkmalen vergleicht, gelangt man eindeutig zum Ergebnis, dass die lokalisierbaren sprachlichen Züge im GirOrig ins Grenzgebiet zwischen Altfrankoprovenzalisch und Altprovenzalisch weisen» (Pfister 91).

¹¹ «Im Hinblick auf die Lokalisierung ist zu erkennen, dass die Nachweise sich im südlichen frankoprovenzalischen und in angrenzenden okzitanischen Sprachgebiet zu konzentrieren scheinen» (Stimm 1966:311).

¹² Belmon/Viellard 1997:151, citando in nota l'ed. Avalle. Lo stesso FEW – che si basa sul vocabolario dello Stengel (1882) – etichetta come «poit.» i reperti lessicali della *Passion*.

¹³ Tendering «pense que sa langue se rapproche des documents du Sud de l'Angoumois (1885, 29). J. Pignon (1960, 48) estime que la Basse Marche pourrait être aussi bien la patrie de ce texte» (Gauthier 1995:367).

¹⁴ La Pope rinvia allo studio di Gamillscheg (1922).

¹⁵ «Se veramente il diverso esito di A ton. lib. ha valore discriminante, non potremo non riconoscere l'esistenza di una quarta zona linguistica in territorio gallo-romanzo; quella del Sud-ovest, che chiameremo d'ora in avanti con il nome di pittavina» (Avalle 1962:§ 42).

¹⁶ Cfr. Perugi 1994:82.

¹⁷ Pongo tra « » i versi esemplati dall'ed. Avalle; per il resto, i versi in corsivo sono attinti direttamente dal testo del ms.

QUARTINE ASSONANZATE

1. La presenza di “octosyllabes” con cesura epica soprannumeraria fu riconosciuta da G. Paris per cinque versi:¹⁸

28 Canted avéien de Jhesu Crist
64 Pedra sub altre non laiserant
247 Corona préndent de las espines
266 Davan la pòrta de la ciptat
398 * S'espauriren si de pavor

Tranne l'ultimo verso, che è una congettura per *si s'espauriren de pavor*,¹⁹ tutti gli altri restano immutati nell'ed. Avalue. Accanto a questo tipo di cesura, converrà accogliere le due assonanze 37-38 *rams:branches* e 397-8 *custodes:pavor*,²⁰ che associano un'uscita maschile e una femminile.²¹

Senza dubbio più consistente la presenza di assonanze “mediolatine”. Alla 3^a plur. del perf. e pperf. forti la preferenza degli scribi va alle forme di tipo occitanico,²² come mostrano le assonanze 85-86 *promesdrent:tradisse*, 220 *retrames* (assuona con *-i, -it*), 329-30 *Mariae:presdre*, 419-20 *Mariae:forsmedre*. In tutti questi casi l'ed. sostituisce la corrispondente forma oitanica in *-i-*, ma il riconoscimento di un'assonanza di tipo mediolatino è in grado di risolvere la questione in modo molto più economico; se non altro, permette di rispettare il testo senza impedire, caso per caso, un intervento mentale. Assonanze “mediolatine” dello stesso tipo sono identificabili in 165-6 *fedel:aveia*, 289-90 *diz (< DICES):forsfez*,²³ 371-2 *aucise:feira*, 457-8 *fidel:soliae*.²⁴ La strofe 185-8 pone un problema aggiuntivo:

Lo sos sans ols duncques cubrirent,
a colejar fellon lo presdrent;
ensobre tot si l'escarnissent:
- Di nos, prophete, chi t'o fedre?

¹⁸ «Il est vrai que ces cas ne sont pas absolument assurés, mais on ne voit pas pourquoi on se refuserait à admettre cette coupe: ce n'est que le petit nombre des exemples qui fait hésiter» (Paris 1873:297).

¹⁹ «Si osservi *espauriren* quadrisillabo» (Avalue).

²⁰ Corrette rispettivamente da Paris e da Lücking.

²¹ Cfr. Boucherie 1876:7 e 13, dove si rinvia ad altre assonanze analoghe interne al testo. È uno dei tanti preziosi suggerimenti disseminati nello studio di A. Boucherie, che Lücking e gli studiosi successivi hanno contribuito a relegare nell'ombra.

²² Si risale fino a Boeci 27 *mesdren*; esempi di *fe(i)ra* in Appel 1912:xxviii.

²³ Sulla base di GirRouss 9645 *dez* (= *dīcis* für *dīcis*) «ist es auch nicht unmöglich, dass Passion 73a *diz* in *dez* (in Assonanz mit *forsfez*; Lücking liest *diz:forsfist*) und ebenso 101b *dis* in *dez* zu ändern ist» (Hentschke 57 e nota, a partire dal tipo *deit* per il quale cfr. Pfister 365).

²⁴ L'ed. corregge **soleit*.

Anche qui l'ed. interviene massicciamente (**prisdrent*, **fisdret*), mentre il testo al netto di interventi mostra la possibilità, che riteniamo fondata, di uno schema assonantico ABAB. Ecco altri possibili esempi:

61-64 *sunt:aucidrant:maisons:laiserant*, dove l'ed. volge i due futuri in *-ont*.²⁵
113-6 *perchoinded:neiara:aduned:gurpira* (l'ed. muta *-ed* in *-ad*).
237-40 *laved:neger:Judęu:pechez* (distinzione fra *-et* occitanico e *-(i)ę < Ā*).
473-6 *tornat:perveng:chad (< CADIT):ardenz*.

Il rispetto delle assonanze mediolatine permette infine di non intervenire in casi come 263-4 *filz:es*; 317-8 *iki:azet*, e nelle quattro assonanze con *mercet* (296 *ren < REGNU*, 301 *Christ*, 305 *di*, 360 *emblez*).²⁶

Potrebbe non appartenere a questo tipo di assonanze 109-12 *fez:audid:pader:garnid*. L'ed. livella su *-i-*, tuttavia *pader* è opportunamente registrato in FEW 8,14 (alla stregua di SLéger 93 *tener*). Mandach (1968) localizza *- insieme a pechat -* nella Creuse la forma corrispondente *padyi*.

Un terzo tipo che risulta efficace per la fissazione del testo critico riguarda le assonanze atone. La 3^a pers. *fez < FĒCIT* si trova in assonanza con *aucid* (9-10), *audid* (109-10);²⁷ ma *fiz*, usato ancora col valore di 'fece', è fatto assonare con *-ęt* (195-6): *Jesus li bons lo reswardet,/lui recognostr& semper fiz*. L'ed., che corregge *recognostre-l*, annota che «si potrebbe leggere anche *fit*»:²⁸ è evidente l'imbarazzo a riconoscere un *fiz* come 3^a pers., ma GirRouss ne offre almeno tre esempi;²⁹ si aggiunga Alex. 2,17 «cum Alexander magnus fist»:³⁰ si tratterebbe dunque di una variante inquadrabile all'interno del frpr. Il vero problema sta piuttosto nel conflitto tra *fiz* e *-ęt*, che darebbero un'assonanza "mediolatina" sì, ma anisotimbrica, considerata la distanza fra *ę* e *i*. L'unica soluzione viabile sta nel riconoscere un'assonanza atona con *reswárdet* interpretato come pres. ind. Analoga soluzione si dovrà adottare ai vv. 511-2 *en tals raizon si a-mmespraes,/per ta pitad lo-m perdónes*. Può essere considerata atona anche l'assonanza 429-30 *ja dicen tuit que vius era (:fidel)*, dove l'ed. appunto scandisce *vius*.³¹

Fra le assonanze atone l'ed. pone 167-8 *sanz Pedre sols segwen lo vai,/quae sua fin veder voldrat*, ma tutti gli altri esempi di pperf. nella "Passione" sono di tipo occitanico (dunque **volgrat*). La COM2 ha tre occorrenze di *voldret* 'vorrete'.³² Anche nel nostro caso si tratterà di un futuro.

²⁵ A valle 24, 29. «Pour l'hésitation entre la désinence *-ō* et *-ā*, cf. Keller, *Verbe*, p. 144 ss.» (Gossen 1970:338).

²⁶ Si aggiungano 93-94 *vin : commandez*, 253-4 *escarnid : vestiment*, 335-6 *morir : ver*.

²⁷ All'interno di verso: 1. *fiz* (67); 3. *fez* (39, 446) e *feist* (176), i primi due frequenti anche in GirRouss (4543, 3340, 3483, 6407, 6793, 8430, 8565, 8990; per *feist*, di lettura incerta, cfr. A valle 69). Per il dialetto lionese Philipon 1901:251 registra *fis*, *feis*, *fit* o *fist*.

²⁸ Per comprendere il senso del suggerimento vd. A valle 69.

²⁹ La forma *fis*, *fiz* è in GirRouss 5169, 7955, 8807 (Hentschke 43); *fein* (7822) è verosimilmente una glossa del ms. O per *fiz*, cfr. Appel 1912:xxviii.

³⁰ Lascio da parte la diffrazione relativa al v. 23 di *Un sonet fatz malvatz e bo* (G. de Borneil).

³¹ L'ed. corregge *eret*. Hentschke 35 dà per GirRouss *ere*, *er'*, *ert* e in particolare 7795 *iere*.

³² Due nella "Passion Didot" e uno nel poema sulla guerra di Navarra. Cfr. 9516 *voldrent* (perf.) nel GirRouss.

VOCALISMO

2. Nella “Passione” l’esito di –ARE in sillaba libera è –*ar*.³³ Quando è preceduto da pal., la legge di Bartsch di norma è rispettata: 91-92 *manger:ped*, 103-4 *manjer:nuncer*, 199-200 *neier:pieted*, 221-2 *laiser:Judeu*.³⁴ Invece, confermano –ATU > –*at* (anche dopo pal.)³⁵ i distici 341-2 *a preiat:donēs* (> –*as*), 455-6 *salv:damnat*,³⁶ ai quali si può aggiungere 437-8 *espaventet:carn*; l’afpr. conosce sia *char*, *charn* sia *cher*, *chert* (Hafner 83), tuttavia l’esito *carn* è garantito dall’assonanza con 386 *donēt* (> –*at*).³⁷

Accanto ad –*at*, è forzoso riconoscere un esito –*et*, non inficiato dalla pal. che eventualmente lo preceda, sulla base di 53-54 *Hjerusalem:pechet*, 169-70 *Judeu:furet menez*, 359-60 *mercet:sia emblez*, 507-8 *ben:peccad*.³⁸ Particolarmente interessante 383-4 *pecat:lei*, unico esempio di –ATU che assuona con Ē[> *e*.³⁹

Sono compatibili con un esito dittongale Ē[> *ie*⁴⁰ le assonanze 91-92 *manger:ped*, 435-6 *peds:plagas* (> *plages*), non però 43-44 *mantenls:pez*. In quest’ultimo caso sarà da supporre la presenza di una variante analoga a *pei*, forma caratteristica per il ms. O del GirRouss.⁴¹

377-8 *primers:pecchiad* è l’unico esempio di assonanza di –ARIU con –ATU. Formalmente irreprensibile nel rispetto teorico della legge di Bartsch, in una prospettiva frpr. può rivelare informazioni interessanti. «Es ist für das gesamte Südgebiet bezeichnend, dass –ARIU und –ERIU im Mask. anfänglich meist als –*er* erscheinen und –*ier* erst später überwiegt. Der Tonvokal verhält sich also lautlich und graphisch gleich wie *e* in freier Silbe». Come Hafner spiega a più riprese, «–*er* diphtongischen Wert haben muss». Nella mozione al femm. vige –*iri*, –*eri*,⁴² cui va riferito *useire* al v. 190 della “Passione”: reperto di una certa importanza, quando si pensi all’apparente assenza nel poemetto delle atone finali –*i*, –*o*. Si può ipotizzare, da parte degli scribi, l’impiego di un arcigrafema

³³ Cfr. 515-16 *laudar:secula*.

³⁴ All’interno di verso cfr. 108 CARU > *cher*, femm. 87 *chera*.

³⁵ Nella maggior parte del territorio frpr., pal. + –ATU > –*ja*, mentre pal. + –ARE > –*ie*, –*i*, –*e*.

³⁶ Per 105-6 *pietad:parler* potrebbe trattarsi, come osserva Avalor, di esito semidotto.

³⁷ È da considerare reciproca l’assonanza 201-2 *fud esclairez:l’ant mened* (cfr. 389-90 *clar:esclairaz*); in ogni caso si terrà conto delle due attestazioni di *esclarar* nella COM2: G. de Montanhagol 5,34 *no s’esclara*, garantito dalla rima; Joan d’Aubusson 2,35 *esclarava*.

³⁸ Anche 347-8 *aloén:a doned* (in luogo di *adonad*).

³⁹ Lo stadio successivo *lāi* < LĒGE («vieilli») è attestato a Blonay in Svizzera, ma più diffuso è lo stereotipo *être de ben alay* ‘être de bonne nature, facile à mener’ nel dialetto della Bresse, e registrato nell’Ain (Vaux-en-Bugey) e nel Jura (Blonay, Val de Joux), cfr. FEW 5,292.

⁴⁰ Anche nell’est della Borgogna «la segmentation de *e* bref est ancienne» (Taverdet 1995:375-6).

⁴¹ Pfister 42, 251, 606.

⁴² Hafner 96-97.

–e per occultare un tratto percepito come dialettale. Anche il dittongo –ie, sia tonico che finale, non è grafato, tranne che in 132 *compánnie* (nel senso di ‘compagnia’) e 495 *gradilie* (cfr. *gratigla*, S. Foy 334); 261 *fillies*.⁴³

3. Che preceda o meno una palatale, la preferenza degli scribi⁴⁴ va quasi esclusivamente alle grafie –ar, –ad, –az sia nelle assonanze⁴⁵ che all’interno di verso.⁴⁶ Sul piano della scripta il copista C è il più ricco d’informazioni. Per pal. + –ATU valgono gli esiti di PECCATU, grafato ora *pechet*, ora *peccad*, *pecat*, *pecchiad*. Da sottolineare la rilevanza di 378 *pecchiad*: grafie analoghe furono già localizzate da P. Meyer in Provenza, alla frontiera italo-francese, nella Svizzera romanda.⁴⁷ Secondo Hafner, che registra *pechia*, *marchia*, *chia* nelle *Légendes en prose*,⁴⁸ e inoltre *alyon. marchia, chia*,⁴⁹ il passaggio ha luogo «im Laufe des 13. Jhs.», ma i reperti nella “Passione” invitano ad anticipare notevolmente il fenomeno.⁵⁰

4. L’assonanza *Petre: aewardouet* (vv. 189-90) è una delle più ricche d’informazioni sull’identità linguistica della “Passione”.⁵¹ La necessità di ripristinare *aewardēvet* conduce nel sud-est della Francia, non però nel dominio frpr., nel quale *a* in queste condizioni si conserva,⁵² e al contrario dittonga. Nel dialetto lionese alternano –ave/–ievet, ma –ave(t) si trova anche dopo palatale.⁵³ È nel limitrofo dialetto di Borgogna – dove

⁴³ Cfr. Hafner 127, 129.

⁴⁴ Alla stesura della “Passione” hanno collaborato tre amanuensi: A (ma Boucherie distingue fra A¹ e A²) per i vv. 1-167, B per i vv. 168-250, C per il resto.

⁴⁵ Quattro le eccezioni, tutte da imputare allo scriba C: 273-4 *vertet: ester*, 259-60 *garder: parler*, 495-6 *toster: lapider*, 503-4 *volunte: fidels*.

⁴⁶ 15 Eccezioni (tutte nello scriba A): 15 *aproismer*, 28 *canted aveien*, 76 *marched*, 101 *og manjed*, 175 *fud trovez*.

⁴⁷ Meyer 1895:543, 551-53, 556.

⁴⁸ «Dass *e* in PL [Prosalegenden] durchwegs als Diphtong zu nehmen ist, geht im ersten Teil aus dem spezifisch frprov. *chie* < CAPUT ohne –f hervor und wird im zweiten für *cher, chera, escheles* usw. durch *chia, marchia, pechia* erwiesen».

⁴⁹ Cfr. *alyon. marchia, pidia* (Philipon 1874:543). In sede flessionale –ATUS/–ATOS > –ies, –ATU/–ATI > –ie, –ia.

⁵⁰ Hafner 64-66.

⁵¹ «À l’indicatif imparfait, le francoprovençal, comme l’occitan, fait une distinction entre les verbes du groupe I, qui comportent un suffixe en *v* issu des formes latines en –ABAM (ex. *shantavo* ‘je chantais’, *manzhivo* ‘je mangeais’), et les verbes des groupes II-III, qui normalemet ne comportent pas de suffixe car il sont issus des formes vulgaires en –EA(M), –IA(M) (ex. *fazien* « je faisais », *venyein* « je venais »). Mais dans la plupart des régions, le suffixe en *v*, plus expressif, s’est, par analogie, introduit dans de nombreux imparfaits des groupes II-III (ex. *venivo* ‘je venais’, *fazivo* ‘je faisais’)» (Martin 38).

⁵² «Dans les verbes en *ier*, l’*a* originaire reparait à l’imparfait de l’indicatif *e* au participe passé» (Philipon 1874:542; si veda *regardavet* ib.:559). Cfr. Pass. 380 *estevent*, ma 392 *portavent*, 431 *menaven* (in lionese *estavont, ist-* [Philipon 1901:243]) *e*, per GirRouss, Appel 1912:1,641-42 *entrave...iurave*; di questo tipo d’imperfetto, dalla *COM2* si estrae una quindicina di forme in totale.

⁵³ Philipon 1901: 238-9; «Notons que dans les Légendes pieuses et dans les textes administratifs lyonnais la semi-voyelle est le plus souvent sans influence sur l’*a* accentué: *preyavo, embraçaves, leysavet, brisavont*» (ib.:269).

l'imperfetto di 1^a con. è pure *-(i)eve*⁵⁴ - che «la diphtongaison ne remonte pas au delà du second tiers du XIII^e siècle (...). La forme primitive apparaît encore fréquemment dans nos textes».⁵⁵ Come osserva Gossen (1965:457), «M. Hafner a constaté d'une façon générale pour la scripta frprov. qu'elle ne représente pas le type frprov. d'une façon pure, mais que le "dialecte" offre toujours "einer mehr oder weniger starken Einschlag französischer (Burgundischer) Elemente"». Dalla medesima assonanza si apprende ancora che lo scriba reagisce sostituendo la forma occidentale dell'imperfetto *aeswardou&*.⁵⁶

La presenza di una componente burgunda è confermata da altre isoglosse, pur non garantite dall'assonanza; tali gli esempi di desinenze accentate:

The termination of the third person plural was sometimes brought into line with the terminations of the first and second persons by shift of stress or remodelling, in all regions except the Centre and Normandy (...). These stressed forms are attested earliest, and in Old French most frequently, in the imperfect subjunctive (...); they are found also occasionally in the present indicative, more frequently in the present subjunctive and, in the eastern region especially, in the imperfect indicative.⁵⁷

I dati della "Passione" riguardano 79-80 *per mals conselz van demandan/nostre sennior cum tradissant*; 173-74 *le forsfait/cum il Jesum oicisesant*.⁵⁸ La forma *tradissant* è analoga al *puissant*⁵⁹ che Gossen (1970:337) registra tra le «formes communes aux scriptae francoprovençale et bourguignonne». ⁶⁰

Un fenomeno ancor più massicciamente attestato riguarda *s* che «a déjà [sec. XII] perdu toute réalité phonétique et il est utilisé avant tout comme une marque d'allongement de la voyelle qui précède». ⁶¹ Peraltro «cette tendance à l'omission de la consonne *s* est commune à tout le francoprovençal, elle est observée le plus souvent lorsque le mot suivant commence par une consonne et elle s'explique probablement par l'effacement de la prononciation de cette consonne lorsqu'elle était en finale de mot et plus particulièrement lorsque le mot suivant commençait par une consonne». ⁶² I nostri dati comprendono:

⁵⁴ Pope § 916 e p. 496.

⁵⁵ Philipon 1910:514. Fra gli esempi: *ere, rere, Père*. Per una posizione più sfumata cfr. Taverdet 1995:375.

⁵⁶ Cfr. *s'adunouent...annouent* all'interno dei vv. 171-2.

⁵⁷ Pope, p. 385, § 1048. Nell'est, sud-est e centro-sud la desinenza più frequente è *-ient*, nel sud-ovest *-ont* e *-ant*.

⁵⁸ Per *i* parassita cfr. 148 *baisair*. Pfister 465, nota 12, registra il fenomeno per il ms. O di GirRouss.

⁵⁹ Philipon 1901:245 per il lionese registra le forme *poissant, puiss-, puysiant, pussant, poschant, pochant*. Da notare in Borgogna (ma nella "Passione" la desinenza è *-ant*) l'«Imparfait subj., 6^e p. *missaint, ussaint* (avoir), *usesaint, pasqueressaint, esmendassaint, deussaint*» (Gossen 1970:337).

⁶⁰ In Borgogna occ. «on note l'apparition de formes en *-ant, -ont* tonique à la 6^{ème} personne de l'indicatif présent: *deyvant, s'ansigont*. Ces formes, qui annoncent les formes modernes, sont notées uniquement dans les textes du Charolais et de l'Avallonnais; elles annoncent les formes modernes qui se développent un peu partout, sauf en Bourgogne orientale» (Taverdet 1995:381). Cfr. Avelle 68-69.

⁶¹ Taverdet 1995:375; cfr. ib.:378 e Gossen 1970:330.

⁶² Escoffier 1973:79.

1) discordanza di numero fra determinativo e nome: 35 *lo morz*;⁶³ 54 *tos pechet*; 409 e 449 *sos fidel*; 511 *tals raizon*;

2) discordanza fra pronomi e nome a cui si riferisce: 453 *roa-l allar* rif. a *sos fidels*; 467 *si-l benedis* rif. a *li soi fidel*; 185 *Lo·sos sans ols*; 317 *del felluns*; 400 *que soble-l vengre* rif. a *les custodes*; 427 *ab el entret* e 428 *ab el ensemble* rif. a *soi fidel*;⁶⁴ 439 *enter el* rif. a *soi fidel*;⁶⁵

3) resipiscenze dello scriba: *de dopbla corda-lz vai firend* «la z di lz aggiunta dopo nella linea»;

4) ipercorrettismi: 443 *sa passions*;⁶⁶ 461 *Si alguns d'els beven veren*;

4) caduta di *-s-* complicata: 217 *ecarnit*.

Le correzioni a tappeto dell'ed. tendono a nascondere le dimensioni del fenomeno, che sono ragguardevoli. A parte andranno citati gli esempi di discordanza che coinvolgono un altro fenomeno, cioè la riduzione *-tz > -t*: 23 e 43 *vestit*, 54 *tos pechet*, 71 *Los marchedant*, 73 *sos talant*, 96 *trestot*, 98 *tot sos fidelz*, 121 *fort marrimenz*, 154 *totas part*, 355 *Sos munument*.

5. In rapporto alla grafia *ben* largamente maggioritaria, è notevole l'assenza di dittongo nello scriba A, vv. 24 *be > ben*, 124 *be<i>n*;⁶⁷ cfr. Hafner 74. Il tipo *bein*, *bin* è attestato in *alyon*. (Philippon 1874:545).

L'assenza di palatalizzazione di U tonica è resa probabile da assonanze come 137-38 *Jesus:ios*; l'ed. corregge **jus*,⁶⁸ ma l'avv. *jos* risale a GirOrig (Pfister 521). Si aggiungano 509-10 *ensus:pechedors*, e forse anche 421-2 *duaes:retornent*. Secondo Hafner 57, «die Palatalisierung von U > ü in der frpr. Mundartzone verhältnismässig spät eingetreten ist und kaum vor das 15./16. Jh. zurückreicht». Cfr. Gossen 1970:345 «Les graphies *un* et *on* (provenant de \bar{o} + nasale [ou]) sont interchangeable dans les scriptae du Sud-Est (...), de sorte que le résultat de \bar{u} + nasale, même s'il est écrit *u*, pourrait être interprété comme \bar{o} fermé». La "Passione" presenta cinque occorrenze di *fellun*, altrettante di *fellon*, una di *fellunt*; quattro di *ladruns*, *lasruns* e una di *ladron*; cinque di *raizon*, *-s-* e una di *raizun*.

6. Poche osservazioni sulla grafia di *-A*, *-AS* atone finali. Nello scriba C la conservazione di *-a* atona finale e la sua trasformazione in *-e* praticamente si equivalgono, con una trascurabile prevalenza della prima.⁶⁹ Al plurale, invece, abbiamo tre casi di *-as* di fronte a una quindicina di *-es*. Non fanno eccezione i pochissimi esempi

⁶³ Avalle nota: «Si potrebbe correggere *los morz*, 'i morti', oppure *lo mort*, 'un morto' (cfr. v. 468 *la nuvols*, 'una nuvola')»; e a p. 73 dubita che si tratti di reazione a *-tz > -t*.

⁶⁴ La correzione *doi fidel* non sembra necessaria.

⁶⁵ Viceversa 156 *uns anel*.

⁶⁶ Difficile valutare 509 *Christus Jesus, qui man ensus*; Avalle corregge *mans* in sintonia con *aias* del verso seguente, ma potrebbe trattarsi di 3^a pers. imposta dallo stereotipo formulare.

⁶⁷ Il fenomeno è esattamente opposto in SLéger, con quattro esempi di *ben* e sei di *bien*.

⁶⁸ Cfr. Avalle 1967:210 a proposito di SLéger 233-4 *dejus:sus*, dove «si trova garantito l'esito francese (...) mentre in lingua d'oc si avrebbe *jos*».

⁶⁹ Per le forme verbali, si notino le tre occorrenze di *fure* contro una di *fura*.

in cui precede una palatale (*faitice, signes*; cfr. comunque *gradilie, fillies*). Negli altri due scribi la situazione è in buona parte opposta: *-e, -es* costituiscono una minoranza, che al plurale si rivela un po' più marcata.⁷⁰ Al v. 118 «Gehsemani – vil'es – n'anez» è forse meglio intendere (anche rispetto al v. 18) *Gehsesmani vile:s n'anez*.

MORFOLOGIA VERBALE

7. La riduzione *tz > t*, alla quale si è accennato più sopra, intacca anche le forme verbali; si veda la strofe 401-4:

Sus en la peddre l'angel set,⁷¹
si parlet a las femnes, dis:
- Vos neient ci per que crement,⁷²
que Jesum Crist ben requeret.

È 2^a pers. plur. non solo *requeret*, ma anche *crement = cremet*. A valle rinvia allo studio di Hentschke sulla morfologia verbale nel ms. O di GirRouss. «Il fenomeno in questo caso sembra legato alla caduta della *n* nella desinenza della 3^a pers. plur. *-ent > -et*»;⁷³ in realtà la falsa ricostruzione potrebbe averla provocata la stessa riduzione di *-tz*. Una forma analoga ai vv. 133-4 *Jesus cum vidra los Judeus, /zo lor demandez: - Que querent?*⁷⁴ Una 3^a sing. in *-ent* è probabilmente identificabile in 487-8 (con assonanza atona) *convértent gent e popu<le>/Christus Jesus per tot ab elz.*⁷⁵

La riduzione *-tz > -t* nel GirRouss concerne ambedue i mss. O e P, «und deshalb vermutlich auf GirOrig zurückgeht»; il ms. O ha tredici esempi, il ms. P ne ha sette cui si aggiungono cinque ipercorrezioni in rima. Oltre alle forme verbali, il fenomeno interessa anche un ridotto numero di avverbi e preposizioni. Come già visto da R. Louis, il focolaio di diffusione riguarda il Limosino (dal sec. XI) e il Périgord (dal sec. XII), «Urkundenbelege sind aber aus dem Quercy und aus der Auvergne bekannt». Secondo la penetrante analisi di Monfrin,⁷⁶ due isoglosse si sommano: la caduta di *-s* al plurale e soprattutto alla 2^a pers. plur. del verbo, e la più generale isofona

⁷⁰ Cfr. *palmes, Pasches, multes vises* e determinazioni miste come *destre aurelia, las branches, males penas, las espines*.

⁷¹ Corretto in *sist* dagli edd.

⁷² Il ms. ha *Vos*; «La lezione *No's* (= non est) è di GLücking», ma *Vos* è prolettico rispetto a *que* all'inizio del verso successivo. Il nostro suggerimento è già in Boucherie 1876:11. Se proprio si vuol intervenire, sarebbe molto più economico un *ci's = ci es*.

⁷³ A valle 76, con rinvio a Hentschke 10: «-e für -en -ent: *traie* 994, *retraie* 1783, *torne* 116, *dere* 3927, *reste* 2523, *faire* 3933. 4259 (...). In der Endung -et in: *montet* 5825, *paralet* 8133, *traistret* 4913, *mestret* 5687, *fueret* 4740 war vielleicht nur das Zeichen für den Nasal vom Schreiber vergessen; bemerkenswerth ist es allerdings, dass die Weglassung des Nasals wiederum im Alt-Lothringischen sehr gewöhnlich ist».

⁷⁴ Hentschke 9 cita «*porrenz* 7278, *oianz* 1673, *issanz* 8497, *facent* 3159».

⁷⁵ Sulla traccia di Diez, Paris, Lücking l'ed. corregge *per tot convertent popl'et gent*.

⁷⁶ Monfrin 1966:81.

ts > t, che si concentra all'inizio in una regione geograficamente ristretta. Fra i testi letterari elencati da Pfister (43-48) si trovano non solo testi epici come *Crois. Alb. e Daurel*, ma anche la *Vie de Sainte Enimie (Gévaudan)*, e soprattutto il poemetto di argomento geomantico edito da Contini (1940), di chiara identità (franco)provenzale.⁷⁷

La "Passione" offre vari esempi di reazione al passaggio *-tz > -t*. Al v. 134, *demánde*z (tenuto conto della prosodia) dovrebbe essere un ipercorrettismo per *demánde*t, e così 47 *petiz enfan*, 166 *diz lor aveia*, 399 *morz a terra vengren*. Analogamente la desinenza *-et* è rappresentata in 52 *lagrimez*, 72 *gitez*, 94 *commandez*, 118 e 120 *anez*, 194 *neiez*. Lo stesso fenomeno, sia al pres. che al perf., caratterizza il GirRouss: «Einige Male hat sich in der 3. P. Sgl. ein unorganisches, flexivisches *-s* eingefunden (...). Derselben Tendenz, die 3. P. Sgl. auf *-s* resp. *-z* auslauten zu lassen, begegnen wir auch in Perfect; es zeigt sich zuweilen *-ez* für *-et*, *-az* für *-at*, *-iz* für *-it*». ⁷⁸

8. Al v. 96 *que faire rova / a trestot* è arduo decidere fra pres. ind. o perf. in *-a*.⁷⁹ Al v. 394 *si s'aproismet al monument*, un presente soddisfa tanto la prosodia che la sintassi (*dessend* al verso precedente);⁸⁰ lo stesso vale per il v. 402 *si párlet a las femnes, dis* (precede *set*).⁸¹

Ai vv. 143-4 *fei:bassaerai* l'ed. livella in *-ei*, pur riconoscendo che all'ind. fut. «la desinenza *-ai* non è sicurissima», e rinvia a GirRouss 180 *feis* (in rima).⁸² Cfr. piuttosto *fei* 'il fit' nel ms. O 95: «Diese vereinzelte Verbalform im Manuskript O (neben 35 Beispielen *fest* und 23 *fes*)» interessa soprattutto per la diffusione geografica, essendo propria sia all'area frpr. (SCath, Dauphiné [1202], Vaud, Auvergne [ca. 1200]) che a vari testi di trovatori.⁸³ Ma teoricamente sarebbe altrettanto giustificabile un livellamento su *-ai*, che darebbe un pres. **fai* parallelo al successivo *tend* (v. 146).⁸⁴

Il perf. *og < HABUIT* si trova all'interno dei vv. 90 (*oc*) e 101 (*og*) ed è garantito dall'assonanza 157-8 *vol : og*.⁸⁵ Non registrano questa forma né Görlich né Tendering, ai quali l'ed. pure rinvia. Gossen e La Du citano

⁷⁷ Cfr. Perugi 2015. L'etichetta designa un testo a base occitanica (in questo caso, provenzale in senso proprio) che presenta – particolarmente in rima – importanti tratti francoprovenzali.

⁷⁸ Hentschke 15-16, con esempi: *senz, arz, esparz, prens, vis* (VIVIT), *vaz* (VADIT), *vos* (VOLET), *a(i)s* (HABET), *pouz* (potet). Vari esempi nel St. Honorat per il pres.; nel Daurel per il pres. e il perf.

⁷⁹ «Qui *rova* è pres.» (Avalle), tuttavia è in parallelo col perf. *commandez*: la sintassi è la stessa che al v. 453, dove *roa* è manifestamente un perf.

⁸⁰ Su questo modello è forse da livellare il v. 13 *Cum aproismed sa passiun*.

⁸¹ Hentschke 6 cita «*jetat* 935, wo sich ausnahmsweise isoliertes *t* erhielt wie in *amportet* 289, *laiset* 106. Im Allgemeinen stellen jedoch *-a -at -et* in unserm Denkmal nicht Präsens- sondern Perfekt-Flexionen vor».

⁸² Avalle 29, 69. In dialetto lionese la desinenza del perfetto è *-ei'-(i)ai* (Philippon 1901:239).

⁸³ Pfister 1970:468.

⁸⁴ Cfr. già Perugi 1994:84, nota 50.

⁸⁵ Alterna con *ag* (v. 69).

ogui, oguit, oguismes, confermandone la localizzazione sud-occidentale.⁸⁶ Ma è piuttosto il SLéger che, in alternanza con *aut* (vv. 131, 155, 183), presenta *oc* (v. 76) e, con rideterminazione del morfema, *oct* (vv. 164, 191), oltre a *ouist* ('avesse', v. 88). La 2^a pers. sing. *ogis* occorre due volte nel ms. O del GirRouss, vv. 9466 e 8872 (il ms. P risponde rispettivamente con *aguis*t e *avis*). Al dossier possiamo ora integrare *auges*, attestato nel ms. Q per A. Daniel 2,37 e nel ms. W per B. de Ventadorn 31,38; «si aggiunga *oges* in Gaucelm Faidit 2,2. Per il tema verbale soccorre ancora il ms. N del GirRouss con *augut, augisse*».⁸⁷

9. «Der Girart zeigt die Eigenthümlichkeit, dass in der 1. und 2. P. Sgl. die französische Flexion entschieden vorherrscht, während der 3. P. Sgl., der 1. und 2. P. Plur. zumeist die Provenzalische Flexion zufällt» (Hetschke 36). Col perf. *-et* assuona anche 3645 *pechet* < -AVIT e il tipo *irasquet* (9644), *eras-* (3646).⁸⁸

Nello scriba C della "Passione", la desinenza *-et* (*-ed, -ez*) resta invariata anche se preceduta da elemento palatale.⁸⁹ Alla 3^a pers. del perf. nonostante la prevalenza grafica di *-et*, garantito peraltro in sede di assonanza,⁹⁰ in alcuni casi si segnala la presenza di *-at*:⁹¹ 29-30 *fait:suscitet*,⁹² 215-6 *tais:denat*, 345-6 *part:aportat*, 385-6 *donet:carn*, 465-6 *montet:ai*. Anche l'assonanza 339-40 *pensar:percogdèd* sarebbe anisotimbrica: bisogna dunque mettere a testo *pensar:percogdat*.⁹³ Nella strofe seguente, ai vv. 341-2 *Joseps Pilat mult a preiar*⁹⁴/*lo corps Jesu qu'el li dones*, l'assonanza richiede in ogni caso *preier* (o *preiet*), che esclude *dones* e impone di ripristinare *preiat:donas* (*donast*).⁹⁵

Anche negli scribi A e B, che pur condividono la preferenza per *-et*, la desinenza è fatta rimare 1) con –ATE: 25-26 *humilitad:monted*; 2) col p.p. –ATU: 69-70 *ag...percoidat:intret*; 3) con pal. + -ARE: 191-2 *esfred<ed>:neier*; 4) col sost. MĀLUM: 161-2 *mal:saned*, 205-6 *enviet:mel*. In tutti questi esempi, una soluzione

⁸⁶ «Diese Mischform, entstanden aus apr. *aguis(t)* mit Beeinflussung des Anlautes durch afr. *ous* ist eine Dialektform der westlichen Mundarten»: Pfister 50 la cita fra le prove addotte da R. Louis in favore di un'origine pittavina del GirRouss, ed è lui stesso propenso a integrarla negli sporadici tratti mistilingui (ib.:174, nota 61).

⁸⁷ Perugi (ed.) 2015:89.

⁸⁸ Cfr. il timbro regolarmente chiuso in Pass. 363-4 *fidel:revisquet*.

⁸⁹ 19-20 *enveied:rovet*, 49 *aproismet*, 123-24 *esveled:manded*, 193-4 *cantès:neiez*, 451-2 *manjed:parlet*.

⁹⁰ Cfr. 139-40 *demanded:envers*, 155-56 *susted:anels*, 347-8 *aloén:adonad* (> *a doned*).

⁹¹ Nel GirRouss «3. P. *-et* (*-ec, -ez, -ent*) steht ungefähr drei Mal so oft als *-at* (*-az*) *-a* (franz.) zusammen» (Hentschke 36). Per la diffusione del perf. *-a, -at* si veda Pfister 1970:194, nota 32.

⁹² Cfr. 89-90 *Pasches:faita*, 173-4 *forsfait:oiçisesant*. La riduzione *ai* > *ei* è databile dal sec. XIII, ma in finale di parola *-ai* è più resistente (Hafner 115-6).

⁹³ Per l'etimologia di *percoindar* vd. Thomas 1921.

⁹⁴ Hentschke 8 cita un hapax 2895 *virarz* sul quale si deve correggere 9001 *parlarz* «mit unorganischem *r*». In effetti, «geschwundenes finales *-r* ist charakteristisch für die Handschrift O» (Pfister 704, nota 16).

⁹⁵ Nel GirRouss la 3^a pers. del cong. imperf. alterna *-es, -ez* con *-ast* (Hentschke 46 con 7427 *donast* fra gli esempi).

di tipo oitanico imporrebbe un'assonanza anisotimbrica fra *-et* ed *-e-*. Queste assonanze dovranno dunque essere livellate su *-a-*, con un corrispondente incremento di perfetti indicativi in *-a(t)*.

10. L'assonanza 257-8 *Femnes lui van detras seguen/ploran lo van et gaimentan*⁹⁶ rappresenta, com'è noto, un fenomeno tipico dei testi epici in lingua d'oc, ed è tutt'altro che sconosciuto alla lingua dei trovatori. La distinzione fra *-ante* e *-ente* è tipica del prov.; «im Girart zeigt sich zumeist die provenz. Behandlungsweise, doch hat auch zuweilen *-ant* nach französ. Art *-ent* verdrängt; umgekehrt erscheint einige Male *-ent* statt *-ant*»; insomma, «mit geringen Ausnahmen *-ant* und *-ent* in den Reimen geschieden sind».⁹⁷

ALCUNI INTERVENTI EVITABILI

83-84 «Que m'en darez e-l vos tradrai?/Vostres talenz ademplirai»; ma secondo il ms.: *e-l vos tradran,/vostres talenz ademplirant*, evidentemente riferito agli accoliti di Giuda.

231 *rumple*, che gli edd. correggono **rumpre*, ma cfr. 400 *soble* (anche 316 *gulpist?*). Sono esempi di falsa ricostruzione: «Le passage de *l* à *r* surtout devant labiale ou labiodentale se rencontre dans beaucoup de parlers frprov.» (Gossen 1970:332).

269-70 Il ms. legge *mais aura sort an gitad*. «M. G. P[aris]. lit: *Mais chi l'avra sort an gitad*. Et il ajoute: Diez a refait le vers tel que je le donne, en s'appuyant sur l'Évangile selon St Jean, XIX, 24: *sed sortiamur de illa cuius sit*. Hofmann a proposé: *Mais aura sort en an gitad*, où *aura* p. *ora* serait plus que douteux. Pour moi, je lis: *Mais a vera sort an gitad*» (Boucherie 1876:9). Penso che l'indicazione di Hofmann sia giusta, a condizione d'interpretare *aüra* < *HĀ HORA. La COM2 offre una ventina di occorrenze per *aora* e sei per *aoras*. FEW 4,472 registra fra l'altro *aura* per il sec. XIII (Martel [Lot], Gourdon), quindi *aoras* (Toulouse), *aora* (Rouergue), *avuro* (Isère), *ovuro* (Die), *avüra* e *avura* (Htes-Alpes), *ahouro* (Marseille), *aüra* (Nice), *avouro* (Velay).

307-8: 'quei peccati che la tua pietà trovi eventualmente in noi' (Avalle). In realtà *tua pietad* 'per la tua pietà' è sintagma stereotipo.

370 *qui semper fu et semper es* (:vers). «La lezione congetturale *er* è di GLücking e di EBöhmer;⁹⁸ qui si tratterà della forma atona con la *e* stretta» (Avalle).

377-8 *Etqui era li om primers/el foi ensfant* ['privo di senno']⁹⁹ *per son pecchiad*. L'ed. interviene sul secondo verso (*e-l soi enffant per son pechet*), probabilmente senza necessità: *foi* 'fu' si trova in Crois.Alb. 63,22; Roger de Parme, *Chirurgie* 660.¹⁰⁰

⁹⁶ L'ed. corregge **seguan*. All'interno del verso cfr. 167 *segwen*. In favore della distinzione si cita 75-76 *firend:desfazend*.

⁹⁷ Hentschke 30. La stessa distinzione, «che suppose néanmoins une substitution du p.p. *-ante* à *-ente* (...) caractérise, avec plus ou moins de rigueur, la plupart des textes du Sud-Est qui présentent une composante frpr.» (Zufferey 2006:448; cfr. Hafner 89).

⁹⁸ Ma prima Boucherie 1876:11 «Ne faut-il pas lire *semper er = erit?*».

⁹⁹ Cfr. Kolsen 1935 II:180 s.v. *enfansa*; DOM s.v. *enfansa* 'enfantillage'.

¹⁰⁰ Nel primo dei *Salutz* anonimi editi da Ricketts (2006) *foi* è 1^a pers.: cfr. 1,37 e 1,62.

387-8 *d'eg cel enfern toz nos liudret, en paradis los arberget*. Inutile correggere *los liuret*:¹⁰¹ *nos* si riferisce a quanti cristiani sono e saranno; *los* a quelli, da Adamo in poi, che Cristo libera dall'inferno con la sua discesa.

390 «cum li soleilz fo esclaritz», dove *li* è un supplemento introdotto da G. Paris e G. Lücking: meno invasivo correggere *cum<e> soleilz* (cfr. *cume* al v. 163).

426 *dunc lo revidrent soi fidel*: Paris e Lücking precisano che i fedeli erano due (**doi*).

444 *lo mels signa deïtat*: lacuna di una sillaba, che gli edd. hanno proposto variamente di colmare. Boucherie (1876:16) intende *signa* come *signe*, rinviando al v. 272.

503-4 *frainde devam nostrae voluntaz/que part aiam ab nos Deu fidels*: «Il *nos*, qui già espunto da GLücking, proviene forse dal verso precedente, dove è stato sostituito da *nostrae*» (Avalle); ma cfr. Boucherie 1876:16 «On peut aussi lire *Que part aiam ab Deu fidels*».

508. Boucherie (1876:16-17) avverte che il ms. legge *gurpissē*, dunque si può intendere tanto *–em* quanto *–en*: ma nel primo caso, «c'est *gurpissam* et non *gurpisse*m = **gurpiscemus* qu'il faudrait» (il rinvio di Avalle al manuale della Pope è tutt'altro che chiaro).

ISOLESSIE CON VALORE DISTINTIVO, O COMUNQUE CARATTERISTICHE

Pfister (83) mette in rilievo quattro «lexikalische Übereinstimmungen zwischen Passion und GirRouss»: *fug, seindrae, veren, voiant, condormir, fei, nomner*. Proponiamo di ampliare la lista:

am pron. 'les deux' (Pfister 242).

208 *am se paierent*. – GirRouss O 7418 «Mos paires e mos aives fu am al son» (P 6496 *fon om au so*): «Das von Manuskript O überlieferte Pronomen *ams* kommt nur vereinzelt im Altprovenzalischen vor».

aurila, aurelia f. 'orecchia' (cfr. *auril* id., Pfister 271).

160 *la destre aurelia*, 162 *l'aurelia ad serv*. Al v. 160 «*aurelia* da *aurila* con una *i* nell'interlinea» (Avalle). «*Auril* wird vom Schreiber der Handschrift P im Reim [P 2091] und im Versinner [P 7921] verwendet und muss vermutlich als Umgestaltung von apr. *aurelha* interpretiert werden. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Suffixwechsel in Anlehnung an apr. *nasil* m. 'nez' (Flamenca 2424)».

chamsil (FEW 2/1,142: «mediolat. *cam(i)sile* 'esp. de toile blanche et fine' [seit 8. jh.]»).

344 *en sos chamsils l'envolopet*. Gli unici riscontri sono nel GirRouss all'interno del verso (*cansil* 3310, 7959, 9881) e nel Jaufre in rima (5243 *camsil*). Prestito dall'oitanico *chainsil* (*ca(i)nsil* in area piccardo-vallone).

cena (FEW 2/1,576-7) 'souper'.

90 *cum la cena Jesus oc feita*. Presente nel GirRouss (*cene*) e nel testo edito da Héron 1895 (*ceine*, cfr. Paris 1896:325), ha per il resto una chiara distribuzione frpr. Attestato in varie località del Valais (Hérémente, Montana), Savoia (Aussois, Bessans), ad Aosta, nel Delfinatense medio e moderno, a Queyras (Htes-Alpes), nel Vaud, a Roaschia (Piemonte).

condurmir v.r. 'endormir' (Pfister 343).

107-8 *Sobre son peiz fez condurmiz* [> -ir]/*sant Johan*. – GirRouss 's'endormir' O 7575 *sei condurmir*, P 6643 *se cumd-*; il ms. L 2300 glossa con *sei endormir*. «Hapaxbildung, die auf GirOrig zurückweist und zu

¹⁰¹ «Lezione congetturale» di G. Paris e G. Lücking, accolta dall'ed.

vereinzelt afr. *condormir* ‘s’endormir’ (Passion) gestellt werden muss». Cfr. O 985 «Aicil sunt condurmit a la freidor», dove P 409 glossa *Cilh foron endormit*.

deit p.p. ‘detto’ (cfr. Pfister 365).

181 *Tu eps l’as deit*, 445 *Alques vos ai deit de raizon*. Hentschke 56 registra «dite 1518 u.ö., *deich* 1974 R» con la nota: «*deich* = *deit* (Subst.: *deit* v. 526, *escondeich* 1975) ist nur noch in der Passion 46a und 112a nachgewiesen (...), während die übliche franz. wie provenz. Form *dit* aus *dīctum* herkommt, welches sich nach Analogie zu den Präsens-Formen *dīco*, *dīcis* u.s.w. gebildet hat (G. Paris, Romania VIII,446)». Cfr. GirRouss 1976-7 «E si aisi non est com vos ai deich,/d’aiço ferai provance e escondeich». «Als Substantiv ist *deit* nur in der Handschrift O belegt» (Pfister s.v. *deit* m. ‘parole, discours’ riferendosi a GirRouss 526 «Seiner, co dist li cons, ojaz mon deit»).

di m. ‘giorno’, prestito da afr. *di*.

di occorre undici volte, oltre a *dii* (v. 40); *dis* quattro volte; si aggiunga *lo di* (v. 40). Attestato in oïl dal SLéger «bis Ende 13. Jh.» (FEW 3,71). SW cita due occ. da Appel 1912: la locuzione *l’autre di* in una composizione anonima (*Chrest.* 45,18); e Boeci 176 «Bella’s la domna, mas molt es de longs dis» (ms.: *dias*, cfr. *Chrest.* 105,176) in una lassa in *-is*, tranne 178-9 *agues:rangues*. «Die Troubadours verwenden *dia* meistens nur im Reim» (Pfister 383).

es art. masc. ‘le’ (IPSE, Pfister 424).

453 *E per es mund roa-l allar*, 500 *per tot es mund es adhoraz*. Tre esempi di *es* nel ms. O del GirRouss, due dei quali glossati in P mediante *el*. Cfr. Pass. 485 <E>*spandut sunt per tot ces mund*: una trentina di esempi dell’articoloide *ces* (<ISTE) nel GirRouss.

folcs m. ‘troupe, foule’ (anfrk. *FULK, Pfister 478).

45 *Gran folcs aredre, gran davant*. - GirRouss solo nel ms. O: 5088 *fous*, 6481 *fos*.

fugs m. ‘feu’

476 *si-ls enflamet cum fugs ardenz*. Cfr. 190 *al fog l’useire l’aeswardouet*, 494 *alquanz en fog vius trebucher*, 395 *tal a regard cum focs ardenz*. Il tipo *fog* è antico (Boeci e S. Foy). La variante *fugs*, «se non è una semplice grafia (...), non potrà che risalire alla forma dittongata *fuoc*». ¹⁰² Il GirRouss dà 22 occorrenze di *fuc*, due terzi delle quali nel ms. P e un terzo nel ms. O; da ciò «kann angenommen werden, dass *fuc* auf GirOrig zurückgeht, obschon diese Wort nie im Reim vorkommt»; così Pfister 486, che per questa forma ampiamente diffusa nel sud della Francia individua due centri di irradiazione, prima il Rouergue, quindi i dialetti dell’ovest e del sud-ovest.

iki adv. ‘qui’.

317 *Uns del felluns ch’ista iki*. – FEW 4,425: «Der Typus *iki* ist am stärksten vertreten in einer vom Poitou bis hinüber zum Frankoprovenzalischen durchziehenden Zone. Sie greift aber auch auf die Bourgogne und die Champagne über, ja, bis in die Pikardie hinauf»; Pfister 49, nota 72: «Die Form *iqui* kommt auch in der Bibelübersetzung des *Macé de la Charité* vor und wird von Stimm als Dialektmerkmal für das Nivernais betrachtet [Stimm 1955:266], ebenso alyon. *iqui* (14. jh., [Philipon 1884:550])». Pfister 86 e 253 aggiunge la locuzione *iqui es* in SCath 2028, 2211. La variante più comune nella Passion è *equi* (413, 441), *etqui* (377, 380), per cui cfr. GirRouss *equi* 3694, 6542, 7582, *equi es* 8091; *Mystères de saint André* (Briançon, 1512) 1,2174 *equi*; *Mystère de sant Anthoni de Viennès* 2546 *equi*.

medeps pron. ‘stesso, medesimo’.

184 *Per lui medeps*, 255 *el medeps*. Gli unici riscontri con questa grafia (-d-) sono Alex. 103 «per se medips» e Aigar 1328 «ab sei medes».

¹⁰² Avalle 21; cfr. ib. 66, 70. In afrpr. *fu*, *fuoz* vige il dittongamento condizionato (Hafner 114).

***peç** (cfr. fr. *pis*).

365-6 *Granz en avem agut errors,/or en aurem pec'e maiors*: «*Pece*, forse avv. di tempo (cfr. fr. *piece a*, e pr. *pes'a*). EKoschwitz [1930], *Gloss.*, preferisce intenderlo come un sost., 'qualcosa di peggio'» (Avalle). Evidentemente Koschwitz si riferisce a SLéger 192 *peis*. A. Henry, nel gloss. della sua *Crestomathie*, registra *peih*s adv. 'forme nord-orientale de *pis*'.

pez, peiz m. 'poitrine' (PECTUS, Pfister 616).

107 *Sobre son peiz* («la *i* di *peiz* aggiunta nell'interlinea» Avalle). – GirRouss O 2581 «Viraz escuz traucar, tan pez ubrit», 5110 «E a tal pres el pez», 5283 «E lo pez e lo cors»; il ms. P glossa rispettivamente 1957 *pihs*, 4399 *pel peitz*, 4564 *pitz*. «Interessant ist die Tatsache, dass die Graphie *petz* 'poitrine' nur noch in einem weiteren Text belegt ist, vgl. afrpr. *pez* 'poitrine' (SCath 2218, 2264)».

en rebost 'en cachette' (FEW 10,269 s.v. *reponere*).

82 *als Judeus vengra en rebost*. Attestato ancora in una carta limosina («a rescos [e] en rebost, SW) e in un documento di Oléron (1345), cfr. mfr. *lieu rebot* 'cachette'. Prestito oitanico; in lingua d'oc significa 'sepolto' (Crois. Alb. 6,14 e 58,13; Joies du gai savoir 29,44), e come tale «lebt im occit. und frpr., dazu im westfr. bis in Bretagne» (FEW 10,270).

ren m. 'royaume, pays' (REGNUM, Pfister 653-4).

296 *cu tu vendras, Crist, en ton ren*. – Otto occur. in GirRouss nel ms. O, da solo o affiancato dai mss. P e/o L. «Einsilbiges *ren* [nel ms. O grafato anche *rein, reing*] ist typisch für das Altprovenzalische» e costituisce un fattore dinamico, variamente glossato con *regne* (L, P), *fieu* o *rei* (L), *renc* (P); «die Graphie *-n* kann als *-ñ* interpretiert werden».

rovar v.a. 'demander' («Entlehnung von fr. *rover*», Pfister 65 e 666-7).

20 *un asne adducere se roved*; 119 *Toz sos fidels seder rovet*; 96 *que faire rova a trestot*; 453 *E per es mund roa-ls allar*. - Consideriamo sia *rova* che *roa* forme di perf., ma d'accordo con l'ed. non si può escludere che si tratti di pres. A parte i tre esempi in GirRouss, solo riscontro disponibile è il poemetto geomantico – con tratti frpr. - edito da Contini 1940, v. 916 «que trastot lo mon te en roa (:Coa)».

seindrae m. 'seigneur' (Pfister 681-2).

417 *Lo nostrae seindrae*: «Die Erhaltung dieser Rektusform geht auf GirOrig zurück (...). Im Altfranzösischen ist diese Form mit eingeschobenem Gleitlaut wie in der Handschrift O nur in den beiden ältesten Texten bekannt», cioè i Giuramenti di Strasburgo e la Passion. Pfister conclude: «Da der Gleitlaut nur bei Wörtern vorkommt, die dem Altfranzösischen entlehnt sind (vgl. *devendres* 'vendredi' O 7885), liegt eine Mischform vor».

semper adv. 'à l'instant' (cfr. O 4328 *semprer* id., Pfister 678).

Passion 146, 196, 210, 212, 414; ibid. 298 'toujours'. Comune al St-Léger. Cfr. apr. *sempr*e (83 occ. nella COM2) e il più raro *sempr*es: nove occorrenze nel GirRouss e otto in testi lirici essenzialmente localizzati lungo l'asse Alvernia-Provenza.

vere m. 'venin' (Pfister 726).

461-2 *Si alguns d'els beven veren,/non aura mal, zo sab per ver*: «Meglio di *beive* (GLücking), cong.?, *beven* per 'constructio ad sensum'» (Avalle). Luogo difficile: forse *beu enveren* per retroformazione da apr. *enverinar*; FEW 14,237 registra *enverin* 'venin' (Saintonge), *envrin* 'cause pernicieuse', cfr. apr. *enverinosza* (Chichmarev 1905:v. 78). L'apr. conosce sia *vere* che *veri(n)*; due occorrenze nel ms. P del GirRouss, dove il ms. O legge *venin, venim*.

CONCLUSIONI

1. Che la “Passione” si situi nell’est della Francia continua a dichiararlo clamorosamente l’imperf. ind. **aeswardewet*, imposto dell’assonanza.¹⁰³ Depone a favore di una robusta componente frpr. la compresenza di A[> a con il rispetto della legge di Bartsch se precede palatale. Sostenuta da una chiara tendenza scribale, questa doppia isofona convive con –ÁTU > –*et*, un tipo di arcimorfema limitato a sette assonanze, e non inficiato dall’eventuale precedenza di una palatale.

Si è detto che –*ewet* non rappresenta esattamente la terminazione frpr. (che nella fattispecie è –*avet*, come altrove all’interno di verso).¹⁰⁴ La coppia formata da –*ewet* ed –*et* rinvia alla scripta propria della Borgogna limitrofa, all’interno di una cornice interregionale da tempo individuata dai linguisti, in particolare Gossen e Stimm.¹⁰⁵ Borgogna e area frpr. convergono ancora in uno dei fenomeni più massicciamente attestati nella “Passione”, l’omissione di *s* finale (e complicata), con relativa fioritura di false ricostruzioni.¹⁰⁶ Caratterizzano ancora il testo la tendenziale alternanza delle atone finali al femm. sing. e plur. (–*a*, –*es*) e la più che probabile assenza di palatalizzazione di U tonica.¹⁰⁷

Vari tratti rinviano alla lingua del *Girart de Roussillon*, la cui origine sud-orientale, e più specificamente francoprovenzale, non sembra ormai più rimessa in questione. Sono i piuccheperfetti con valore temporale; la desinenza di 2ª plur. –*nt* < –*t*, da collegare alla semplificazione del morfema –*tz* > –*t*; la frequente alternanza –*et* / –*ez* (da –*ATIS*); la compresenza di –*a* / –*et* alla 3ª sing. del pres. ind., –*a(t)* / –*et* alla 3ª sing. del perf. dei verbi in –*ARE*; il perf. *fis*, *fiz* < *FĒCIT*; verosimilmente, anche il tipo non dittongato *pei* < *PEDE*. Nel campo delle isolessie, oltre ai tipi *condurmir*, *veren*, *voiant* etc. rilevati da Pfister segnalò in particolare *chamsil*, *cena*, *pe(i)z*, *ro(v)ar*.

¹⁰³ E per questo molto più discriminante, come indizio, del *regnevet* di SLéger 15, posto all’interno di verso.

¹⁰⁴ Cfr. *perturbavet*, *molestavet* in Gossen 1970:338.

¹⁰⁵ Della scripta di Borgogna sono ancora assenti alcuni dei tratti più caratteristici: «L’influence de la scripta bourguignonne se manifeste surtout à la 4^e p. –*ons*, à l’imparfait ind. –*oit*, –*oient* et dans les désinences –*aint* du subjonctif» (Gossen 1970:338-9).

¹⁰⁶ L’elenco potrebbe comprendere anche certi tratti meno cospicui o discriminanti, come «*i* parasite» o l’«évolution PECTUS > *pèi* du bourg. moderne» (Taverdet 1995:375).

¹⁰⁷ Ricordiamo che «Les trois principaux traits qui marquent la singularité du francoprovençal par rapport au français sont l’absence de diphthongaison de A tonique libre (seconde moitié du VI^e s.), l’absence de palatalisation de U en [ü] (vers 700) et le traitement des voyelles finales (VII^e-VIII^e siècle)» (Zufferey 2006:466, note 65). Cfr. Jauch 2018:108 «En résumé, pour la délimitation avec les dialectes de la langue d’oïl, les oppositions portent sur le A latin accentué, sur l’accentuation du mot, sur le U long latin et sur C + A».

Fra i tratti appena elencati ha particolare rilievo il morfema del perfetto *-et*, anch'esso - come *-et* - non inficiato da palatale che eventualmente preceda. Si tratta di una terminazione occitanica di origine non determinata, probabilmente analogica,¹⁰⁸ per la quale gli scribi della "Passione" manifestano una spiccata preferenza.

Rispetto al GirRouss, mancano nella "Passione" – almeno sul piano grafico - alcuni tratti di rilievo, come *ata* > *-ia*, *-o* finale, il tipo *amiu*, la 3^a plur. futuro *-ent*. È peraltro significativa l'assenza di iperoitanismi¹⁰⁹ nelle desinenze verbali *-er*, *-et*. In linea generale, riteniamo che l'inserimento entro un quadro frpr., locupletato grazie all'apporto del GirRouss, permetta di razionalizzare la lingua della "Passione" in forma molto più completa e metodologicamente più economica di quanto sia stato fatto tenendo come punto di riferimento l'ipotesi "pittavina".

2. Fra i tre scribi che hanno collaborato alla stesura della *Passion*, lo scriba B è – come visto - l'unico a impiegare il perfetto occidentale: due volte *-ouent* all'interno di verso (vv. 171-2), una *-ouet* in assonanza (> *-ewet* v. 190). Fra gli altri tratti che riconducono questo scriba all'ovest, sulla base di Gauthier 1995:369-73 segnaliamo:

esitazione fra i dittonghi *oi/ui*:¹¹⁰ caratterizza il sud-ovest lo stadio lo stadio *oi*, che «évoluera ensuite dans les parlars modernes (à partir du XVI^e siècle) vers [e]/[oe]»;

il tipo *fuc*, che alterna con *foc*;

Ó[> *ou*.

Rinviano più specificamente alla zona Poitou-Saintonge:

–ARIU, –ARIA > *-e-*;

assenza di dittongazione in pal. + Á: secondo Pignon, «la réduction [je] > [e] a eu lieu beaucoup plus tôt qu'en français, depuis au moins le début du XIII^e siècle»;¹¹¹

desinenze –AMUS > *-am*; 3^a plur. *-ant*, *-ont*;

perfetti in –DEDIT: *respondet*, *venquet*, *responderent*;

al part. pres., «formes d'oc en *-ent*».

Degli esiti di (pal. +) A abbiamo detto a sufficienza. Oltre a *-ouent*, il reperto più cospicuo nel secondo scriba è l'assonanza 179-80 *fied:il*.¹¹² Dreyer considerò *fied* una forma occidentale. Avale, per il quale la forma «non è isolata nei dialetti dell'Ovest», rinvia a Görlich.¹¹³ In realtà esiste un rinvio interno al medesimo scriba, v.

¹⁰⁸ Non va confusa con la desinenza oitanica *-(i)et* (< DĒDIT), relitti della quale sono reperibili in assonanza in alcuni poemi arcaici del sud-ovest.

¹⁰⁹ Specifici del ms. P, cfr. Pfister 60.

¹¹⁰ Nell'apparato di Avale: 69 *percuïdat* > *-coi-*, 114 *nuit* > *noit* (?), 184 *loi* > *lui* (?), ma 193 *noit*. Senza esitazioni lo scriba C: 305 *noit*, 310 *noiz*.

¹¹¹ Cfr. Simoni-Aurembou 1995:349.

¹¹² Cfr. FĪDE > *fet* all'interno del v. 273.

¹¹³ Avale 1962:63; Görlich 1882:46 «Hier sind zunächst einige Formen zu beachten, in denen das *e* zu *ie* diphthongirt zu sein scheint». Per i documenti registra *hier* < HERES e *soliel*; delle due versioni dello pseudo-Turpino, la prima ha due volte *dievent* dove l'altro testo ha rispettivamente *dievent* e *doivent*. Il secondo testo ha

208 *am se paierent a ciel jorn*. Il testo in cui i tipi *fied* e *ciel* sono più massicciamente rappresentati è senza dubbio il SLéger, che su 240 versi conta una ventina di esempi di *ciel(s)*, *ciel'* a fronte di tre esempi per *cil*, e uno ciascuno per *cel*, *cilla*; si aggiungano due occorrenze di *ciest*.¹¹⁴ La proliferazione di *ciel* si inserisce in un quadro dove compaiono otto esempi di *miel(s)* (MALE e MALUS), tre di *tiel*, due di *espiritiel(s)*, uno di *consiel*. Lo scriba dittonga ancora quattro infiniti in –ARE (due *parlier* e due *laudier*), cui si aggiungono *piers* < PARES e perfino *servier* < –IRE; inoltre –ATU (*laudiez*) e –ATE (*veritiet*, *humilitiet*).

È chiaro che il copista percepisce il dittongo *-ie* come un elemento allofono e al tempo stesso rappresentativo del testo (settentrionale) che sta copiando, dunque anche in presenza di una *Ë* si sente in certo modo obbligato a grafarlo.¹¹⁵ Per il resto, mostra di conoscere bene l'opposizione fra *-e* e *-ie* nei prodotti della legge del Bartsch, pur se in questo versante del vocalismo è molto parco nel grafare il dittongo.

Per quanto finalmente riguarda *FĪDE*, nel SLéger¹¹⁶ alternano *fid* che assuona con *aurez* (vv. 113-4)¹¹⁷ e *fiet*, *fied* che assuona sia con *savier* 'sapere' (vv. 23-24) sia con *rei* (vv. 53-54); si risale dunque a una grafia **fet*, *fed*. L'alternanza grafica *i/e* è la stessa che nel pron. *lis prediat:il les lucrat* (vv. 213-4);¹¹⁸ per l'articolo, cfr. *lis sos pensaez* (v. 170). Nella "Passione", *lis ped* (v. 92) e *fied* (:il, vv. 179-80) fanno figura di due residui che, all'interno dello stesso codice, paiono caduti nel testo sbagliato.

sei occorrenze di *dievent* rispetto al primo che ha una volta *dievent*, e per il resto *devent*. Il rinvio a Huber 1886 è privo di qualsiasi utilità, data la confusione con cui vi sono elencate le forme.

¹¹⁴ Il numero elevato è anche in rapporto con la funzione di articoloide che il monosillabo ricopre sovente in questo testo.

¹¹⁵ Di falsa ricostruzione dovrebbe trattarsi anche per *PROMISSUM* > *promeis*, *promyes* (Philippon 1874:545).

¹¹⁶ Le occorrenze che attestano questo tipo di dittongo sono 23 *savier*, 24 *fied*, 53 *fiet*, 69 *consiel*.

¹¹⁷ Si aggiunga *fid* all'interno del v. 34.

¹¹⁸ Cfr. Linskill 1974:93, al quale Avalue rinvia.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI CITATI IN FORMA ABBREVIATA

- Appel, Carl, *Provenzalische Chrestomathie*, Leipzig, O.R. Reisland, ⁴1912.
- Avalle, d'Arco S., *Cultura e lingua francese delle origini nella «Passion» di Clermont-Ferrand*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1962.
- Belmon, Jérôme/Viellard, Françoise, *Latin farci et occitan dans les actes du XI^e siècle*, «Bibliothèque de l'École des chartes», 155 (1997), 149-83.
- Boucherie, Anatole, *Une nouvelle révision des poèmes de Clermont*, «Revue des langues romanes», 9 (1876), 5-23.
- Chichmarev, Vladimir F., *Contenances de table en vers provençaux*, «Revue des langues romanes», 48 (1905), 289-95.
- Contini, Gianfranco, *Un poemetto provenzale di argomento geomantico*, Fribourg 1940.
- Gamillscheg, Ernst, *Zur sprachlichen Gliederung Frankreichs*, in *Hauptfragen der Romanistik, Festschrift für Philipp August Becker*, Heidelberg, C. Winter, 1922, 50-74.
- Gauthier, Pierre, *Französische Skriptaformen VI. Saintonge, Poitou*, LRL II/2 (1995), 365-73.
- Görlich, Ewald, *Die südwestlichen Dialekte der Langue d'oïl. Poitou, Aunis, Saintonge und Angoumois*, Heilbronn, Verlag von Gebr. Henninger, 1882.
- Görlich, E., *Der burgundische Dialekt im XIII. und XIV. Jahrhundert*, Heilbronn, Verlag von Gebr. Henninger, 1889.
- Gossen, Charles Théodore, *La scripta «bourguignonne» et le franco-provençal*, «Revue roumaine de linguistique», 10 (1965), 455-60.
- Gossen, Ch. Th., *Considération sur la scripta para-francoprovençale*, «Revue de Linguistique Romane», 34 (1970), 326-48.
- Héron, A., *La Règle de saint Benoît traduite en vers français par Nicole*, Rouen, imp. Cagniard, 1895.
- Jauch, Heike S., *Les frontières linguistiques extérieures du francoprovençal*, in Christina/Ossenkop/Otto Winkelmann (éd.), *Manuel des frontières linguistiques dans la Romania*, Berlin/Boston, W. de Gruyter, 2018, 93-113.
- Keller, Oscar, *La flexion du verbe dans le patois genevois*, Genève, Olschki, 1928.
- Kolsen, Adolf, *Sämtliche Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh*, 2 vol., Halle, Niemeyer, 1935.
- Koschwitz, Eduard, *Les plus anciens monuments de la langue française. II. Textes critique et glossaire*, Leipzig, ⁵1930.
- Lecoy, Félix, c.r. de Stimm 1966, «Romania», 88 (1967), 429-30.
- Linskill, Joseph, *Saint-Léger, étude de la langue du manuscrit de Clermont-Ferrand suivie d'une édition critique du texte [1937]*, Genève, Slatkine, 1974.
- Mandach, André de, c.r. de Avalle 1962, «Vox Romanica», 27 (1968), 177-85.
- Martin, Jean-Baptiste, *Le Francoprovençal* (en ligne).
- Meyer, Paul, *C et G suivis d'A en provençal*, «Romania», 96 (1895), 529-75.

- Monfrin, Jacques/Brayer, Edith, *Un fragment du Breviari d'Amor conservé aux Archives municipales de Vienne (Isère)*, «Romania», 87 (1966), 59-93.
- Paris, Gaston, *La Passion du Christ: Texte revu sur le manuscrit de Clermont-Ferrand*, «Romania», 7 (1873), 295-314
- P[aris]., G., c.r. de Héron 1895, «Romania», 25 (1896), 321-26.
- Perugi, Maurizio, *Dal latino alle lingue romanze. Diglossia e bilinguismo nei testi letterari delle origini*, in Guglielmo Cavallo (et al.), *Lo spazio letterario del medioevo, 1. Il medioevo latino*, vol. 2 (*La circolazione del testo*), Roma, Salerno ed., 1994, 63-111.
- Perugi, M., *Ant. frprov. longin 'lungo' in un poemetto di argomento geomantico e nel frammento A vos, midontç (155,4) trasmesso nel corpus di Folquet de Marselha*, «Vox Romanica», 74 (2015), 46-84.
- Perugi, M. (ed.), Arnaut Daniel, *Canzoni*, Firenze, Galluzzo, 2015.
- Philipon, Édouard, *Phonétique lyonnaise au XIV^e siècle*, «Romania», 13 (1884), 542-90.
- Philipon, É., *Morphologie du dialecte lyonnais aux XIII^e et XIV^e siècles*, «Romania», 30 (1901), 213-94.
- Philipon, É., *Les parlers du duché de Bourgogne aux XIII^e et XIV^e siècles*, «Romania», 39 (1910), 476-531 e 41 (1912), 541-89.
- Philipon, É., *Les parlers de la comté de Bourgogne aux XIII^e et XIV^e siècles*, «Romania», 43 (1914), 495-550.
- Pignon, Jacques, *L'évolution phonétique des parlers du Poitou (Vienne et Deux-Sèvres)*, Paris, éd. d'Artrey, 1960.
- Ricketts, Peter T., *Trois saluts d'amour dans la littérature de l'occitan médiéval*, «Revue des langues romanes», 106 (2002), 493-510.
- Stengel, Edmund, *Wörterbuch zu den ältesten französischen Denkmälern*, Marburg, Elwert, 1882.
- Stimm, Helmut, *Doppelformen germanischer Verba auf -jan im Galloromanischen*, «Zeitschrift für romanische Philologie», 71 (1955), 249-68.
- Stimm, H., *Lexikalischer Kommentar zur sogenannten poitevinischen Katharinenpassion*, «Zeitschrift für französische Sprache und Literatur», 76 (1966), 291-311.
- Talbert, Ferdinand, *La Passion Sainte Catherine. Poème du XIII^e siècle, en dialecte poitevin, par Aumeric, moine du Mont-Saint-Michel*, Paris, E. Thorins / Niort, L. Clouzot, 1885.
- Tendering, Fritz, *Laut- und Formenlehre des poitevinischen Katharinenleben*, Inaugural-Diss. Braunwchweig, Druck von G. Westermann, 1882.
- Tendering, F., *Das poitevinische Katharinenleben und die übrigen südwestlichen Denkmäler*, Beilage zum Jahresbericht des Realgymnasiums zu Barmen, 1885.
- Thomas, Antoine, «Percoindar» dans la Passion de Clermont-Ferrand, «Romania», 47 (1921), 360-2.